

COMPETENCIAS DE LOS DOCENTES EN EDUCACIÓN SUPERIOR: SISTEMATIZACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN

Sara Escobar Jurado
Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Armenia – Colombia
Sara.escobar@unad.edu.co
<https://orcid.org/0000-0002-9678-1336>

Tatiana Egea Arciniegas
Universidad Nacional abierta y a distancia
Ibagué - Colombia
Tatiana.egea@unad.edu.co
<https://orcid.org/0000-0001-8115-5511>

Resumen

Los modelos de enseñanza-aprendizaje basados en competencias, son una herramienta para potenciar las habilidades de quienes aprenden, las competencias entendidas como propósitos de la formación y ejes estructurantes de los currículos y/o programas (Perrenoud, 2004), pueden asegurar la calidad, enmarcarse en la actuación y la producción (Tobón 2008), y cobran especial importancia como sustento de las prácticas pedagógicas y didácticas exitosas y coherentes (Morales 2011). El objetivo de esta revisión es reconocer las teorías en competencias para docentes en educación superior.

Este documento describe, los elementos contextuales que incluyen las especificidades conceptuales, a manera de referentes teóricos a nivel internacional y nacional. Un análisis respondiente a las demandas fluctuantes globales, y partiendo del principio de educación para toda la vida como criterio de actuación en el marco de la responsabilidad institucional, social y global, se deja en las manos del lector esta apuesta sistemática que espera constituirse en un referente para las

acciones específicas de validación y reconocimiento, de cualidades, habilidades, niveles de conocimiento, apropiación, destreza y capacidades.

Por otro lado, las tendencias educativas a nivel mundial demandan de un enfoque por competencias que sea flexible y que aporte a los procesos formativos en términos de desarrollo de capacidades y habilidades de los docentes para su desempeño profesional.

Summary

Competency-based teaching-learning models are a tool to enhance the skills of those who learn, competencies understood as training purposes and structuring axes of curricula and/or programs (Perrenoud, 2004), can ensure quality, be framed in performance and production (Tobón, 2008), and become especially important as a basis for successful and coherent pedagogical and didactic practices (Morales 2011). The objective of this review is to recognize the theories on competencies for teachers in higher education.

This document describes the contextual elements that include conceptual specificities, as theoretical references at international and national level. A responsive analysis to the fluctuating global demands, and based on the principle of lifelong learning as a criterion for action within the framework of institutional, social and global responsibility, we leave in the hands of the reader this systematic approach that hopes to become a reference for specific actions of validation and recognition of qualities, skills, levels of knowledge, appropriation, skills and abilities.

In accordance with world trends in education for the 21st century and with the recommendations of international experts who, although they do not always agree on the specific competencies to be developed, do agree that, in order to prepare for the Knowledge Society, it is necessary to develop the competencies needed for the development of the knowledge society the flexibility offered by the competency-based approach is needed, both in the training processes and in the evaluation systems.

Resumo

Os modelos de ensino-aprendizagem baseados em competências são uma ferramenta para aprimorar as habilidades de quem aprende, as competências entendidas como propósitos de formação e eixos estruturantes de currículos e/ou programas (Perrenoud, 2004), podem garantir a qualidade, estão enquadradas no desempenho e na produção (Tobón, 2008) e são especialmente importantes como base para práticas pedagógicas e didáticas bem-sucedidas e coerentes (Morales 2011). O objetivo desta revisão é reconhecer as teorias de competência para professores do ensino superior.

Este documento descreve os elementos contextuais que incluem especificidades conceituais, por meio de referências teóricas em nível internacional e nacional. Uma análise que responde às flutuantes demandas globais e que se baseia no princípio da aprendizagem ao longo da vida como critério de ação no âmbito da responsabilidade institucional, social e global, deixa o leitor com este enfoque sistemático que espera se tornar uma referência para ações específicas de validação e reconhecimento de qualidades, habilidades, níveis de conhecimento, apropriação, competências e habilidades.

De acordo com as tendências globais da educação para o século XXI e com as recomendações de especialistas internacionais que, embora nem sempre concordem com as competências específicas a serem desenvolvidas, concordam que, para se preparar para a Sociedade do Conhecimento a flexibilidade oferecida pela abordagem baseada em competências é necessária, tanto nos processos de treinamento quanto nos sistemas de avaliação.

Palabras claves

Educación Superior, Competencias docentes, Cualificación docente, Desarrollo integral, Enfoque de competencias

Key words

Higher education, Teacher competencies, Teacher qualification, Integral development, Competency-based approach, Competency-based approach

Palavras-chave

Ensino superior, Competências dos professores, Qualificação dos professores, Desenvolvimento integral, Abordagem de competências, Competências dos professores

Introducción

Las dinámicas cambiantes tanto sociales como educativas del mundo contemporáneo, exigen que los procesos educativos se modernicen (Morales, 2011) y trasciendan los modelos centrados en la información y los resultados. Lo anterior implica que, en el marco de una educación de calidad, la actuación acorde a estándares internacionales en la educación superior debe responder a la función formadora y resignificar sus prácticas en torno a la modernización educativa. Para esto se tiene que pensar en una profunda renovación desde el enfoque de competencias que permita la cualificación permanente de los docentes; la actividad autónoma, significativa y competente de los estudiantes.

En consecuencia, el propósito de esta revisión es reconocer las teorías en competencias para docentes en educación superior. A nivel mundial se resalta la competencia tecnológica para articularse con la sociedad del conocimiento, la competencia comunicativa utilizando redes y diversos tipos de comunicaciones como la análoga, la diferida con multi recursos y multicanales, las competencias pedagógicas de gestión de la información, las competencias de gestión sistémica, que posibilitan una gestión académica eficiente - participativa e interactiva y las competencias de gestión del conocimiento para la transformación del saber y la generación de nuevos conocimientos.

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional, con el propósito de propiciar la transformación de la práctica pedagógica, ha esbozado como principios y características esenciales de la actuación docente, la pertinencia, la practicidad, el aprendizaje situado, la colaboración y el desarrollo profesional inspirador que promueva la innovación, la investigación, el análisis, el pensamiento crítico y creativo y el aprendizaje autónomo. También ha enfatizado, en el conjunto de

actitudes, saberes, aptitudes y desarrollo cognitivo, además de las habilidades blandas que facilitan el desempeño flexible, eficaz y en multi contextos (Ministerio de Educación Nacional, 2013).

En este marco es preciso que las Instituciones de Educación Superior - IES se posibilite el desarrollo de competencias cognitivas que se vinculan al conocer, la investigación y la innovación; competencias inter e intrapersonales que se relacionan con el ser, es decir con las habilidades, las acciones y la consistencia conductual de los individuos; competencias sociales como la habilidad de vivir y relacionarse efectivamente con otros; competencias transversales y competencias profesionales que incluyen el planificar, usar técnicas diversas, crear grupos constructivos y metodologías de evaluación exitosas, es decir saber hacer (Abadía et al, 2015; Zabalza, 2009; Galvis, 2007). Con lo expuesto, se hace una aproximación para establecer y categorizar las competencias que debe tener un docente universitario en el marco institucional.

Lo anterior implica una reflexión constante sobre el quehacer del docente, en cumplimiento de la misión institucional y la implementación de un plan de desarrollo docente, que articulados contribuyen con su acción dinámica a la formación con calidad desde una perspectiva de desarrollo integral para la vida y durante toda la vida.

Desarrollo

El presente apartado se aborda inicialmente desde dos preguntas problematizadoras ¿Cuáles son las tendencias en la formación de competencias para docentes de la educación superior desde organismos como la OCDE, la UNESCO y el MEN?, ¿Cuáles son las teorías en competencias y modelos de certificación en competencias docentes en educación superior?

Tendencias en la formación de competencias para docentes. En términos generales, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), entiende las competencias como la posibilidad de hacer las cosas de forma correcta, dependiendo del contexto social, y teniendo en cuenta la estructura intrapersonal del docente, en donde se reflejan sus aspectos positivos y por mejorar en términos de cualidades y

características. Es decir que la competencia está referida a lo que un docente realice en su práctica pedagógica de manera efectiva y con calidad de acuerdo con los contextos, a los estudiantes y a la IES.

A nivel internacional existen dos enfoques desde los cuales se centra la conceptualización de competencias: uno desde el punto de vista productivo, postura liderada por el Reino Unido y Australia, y un segundo enfoque centrado desde lo académico, liderado por los países europeos.

En Colombia, el MEN propone unir los dos enfoques ya que sería posible:

- Ser un país más competitivo que responda a los retos del mundo globalizado.
- Reducir el camino entre la formación profesional y el mundo laboral.
- Tener presente el aprendizaje continuo a lo largo de la vida para la adaptación en lo profesional y ocupacional.

Según la UNESCO, competencia es *"La adaptación de la persona a la situación y su contexto"*. Y desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la competencia es *"la capacidad de articular y movilizar condiciones intelectuales y emocionales en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas, necesarias para el desempeño de una determinada función o actividad, de manera eficiente, eficaz y creativa, conforme a la naturaleza del trabajo"*. (Vargas, 2004)

De acuerdo con lo anterior y consecuente con el contenido que se va a referenciar en este documento, es pertinente centrar la atención en las competencias desde el punto de vista de la Educación Superior y para ello surge la pregunta: *¿Cuáles son las tendencias en la formación de competencias para docentes de la educación superior desde organismos como la OCDE y la UNESCO y el MEN?*

La OCDE refiere que es importante definir las competencias para la mejora de los resultados de los estudiantes en sus evaluaciones, con esto, en cierta forma, se está procurando una preparación para toda la vida; por ello, en el año 1997 los países miembros de esta organización lanzaron el Programa para la Evaluación Internacional para Estudiantes (PISA), cuyo objetivo es verificar si, al finalizar la etapa escolar, los estudiantes han adquirido conocimientos y habilidades que les permita su participación en la sociedad. Si bien el programa PISA va orientado a

identificar las competencias en los estudiantes, es importante contar con este programa para identificar la forma cómo los docentes plantean estrategias para educarlos y monitorear el progreso de los estudiantes para que ellos logren aprendizajes y desarrollo de competencias.

También, esta organización propuso el proyecto denominado DeSeCo que es la sigla de *Definition and Selection of Competencies*, con el propósito de evaluar los nuevos dominios de competencias. Su propósito era diseñar un marco de referencia sobre los estándares que se deben cumplir y alcanzar desde el sistema educativo, promoviendo la educación para la vida y a lo largo de toda la vida. El proyecto pretendía determinar las competencias personales que los docentes debían tener para responder a las nuevas demandas de la sociedad del conocimiento.

La misma sociedad demanda en cada individuo el ser competente para enfrentar los desafíos que ésta misma impone en el desarrollo de la vida profesional y personal, por ejemplo, cada persona debe tener unas competencias mínimas en lo comunicativo, en lo tecnológico y por supuesto en actitudes personales. Estas competencias tendrán que:

- Ayudar a la sociedad por medio de los resultados satisfactorios en el resultado de la implementación de esas competencias.
- Contribuir en la mejora del individuo frente a la demanda de los diferentes contextos sociales.
- Apoyar al individuo desde el punto de las especializaciones o desde el desempeño individual.

El desafío de la globalización impone nuevos retos significativos a la hora de proponer soluciones a diferentes problemáticas que se puedan presentar tanto en lo tecnológico, comunitario, económico, la sostenibilidad ambiental y la equidad social. Es allí donde las competencias de los individuos deben fortalecerse desde el dominio de los saberes y la implementación de estos a través de la praxis por medio de la solución de problemas, llegando así al dominio de diferentes destrezas y siendo competitivo en la sociedad.

Ahora bien, y en concordancia con la OCDE, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su informe de

“Educación y Formación Técnica y Profesional” de mayo de 2019, menciona que la formación a lo largo de la vida tiene su razón de ser en los institutos de formación técnica, profesional o de aprendizaje, para la mejora de las competencias laborales y profesionales.

Ahora bien el documento que la UNESCO realizó en 1999 titulado “*La educación superior en el siglo XXI, visión y acción*”, en su informe final, se menciona que la formación del personal en instituciones de Educación Superior, es una política esencial, dejando claro que es un deber el establecer directrices claras sobre la actualización y mejora de competencias en los docentes, estimulando la innovación permanente en el ámbito curricular y desde los métodos de enseñanza y aprendizaje, garantizando las condiciones profesionales y financieras, y dando una notable contribución al proceso de investigación y enseñanza.

Otro punto que menciona la UNESCO es el tema de la investigación como enfoque generador del conocimiento, buscando con ello, proporcionar las competencias técnicas adecuadas para contribuir “al desarrollo cultural, social y económico de las sociedades, fomentando y desarrollando la investigación científica y tecnológica a la par que la investigación en el campo de las ciencias sociales, las humanidades y las artes comunicativas” (UNESCO, 2019).

El análisis creativo y crítico es otro aspecto que incluye la UNESCO respecto a las competencias en educación superior. La innovación a través del pensamiento crítico y la creatividad es un punto de partida, el tema de las aptitudes para la comunicación, la reflexión independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturales donde se mezclan el conocimiento teórico – práctico de forma local, con la ciencia y la tecnología contemporánea.

De otro lado el MEN, en la formación basada en competencias, las divide en tres aspectos fundamentales que son el comportamiento, el conocimiento y las habilidades. Esta triada se correlaciona desde el comportamiento del individuo a lo largo de la vida, junto con el ejercicio laboral, que a su vez se une a las habilidades que este adquiere según las funciones productivas y finalmente se integran en el conocimiento como eje teórico para el diseño curricular (Figura 1).

Figura 1.

Desarrollo curricular por competencias de acuerdo con el MEN.

Fuente: MEN. 2013

Para avanzar en el soporte teórico y contextual, a continuación, se exponen algunas reflexiones en torno a ¿Cuáles son las teorías en competencias y modelos de certificación en competencias docentes en educación superior?

El Enfoque integral basado en competencias docentes se ha convertido en un referente para el diseño y acreditación de programas de las IES. La adopción de este enfoque está cada vez más presente en el ámbito educativo de manera particular en la educación superior, como también en los programas de entrenamiento. Desde la óptica del desarrollo humano, el Informe Nacional de Desarrollo Humano (2016) indica que este enfoque busca establecer un entorno propicio para que las personas puedan alcanzar su máximo potencial y llevar una vida productiva y creativa, en línea con sus necesidades e intereses. Por ende, el desarrollo implica la expansión de oportunidades para que cada individuo pueda vivir una vida que considere valiosa. La clave para aumentar estas oportunidades radica en el desarrollo de las capacidades humanas.

Amartya Sen, economista hindú citado por Monserrat (2008), conceptualiza el desarrollo humano como la expansión de las capacidades, lo que implica comprender la vida humana como una amalgama de formas de ser y de hacer (Edo,

2002). Esto conlleva a entender que el desarrollo de capacidades, fundamental para las competencias, cobra sentido cuando se integra como parte intrínseca del ser humano, manifestándose de manera práctica en sus acciones.

En una línea similar, Tapia (2001), mencionado por Monserrat (2008), sostiene que el desarrollo humano se caracteriza por el constante ejercicio de la capacidad de decisión, libertad y autonomía, orientado hacia una vida participativa, constructiva, responsable e innovadora. Además, aboga por la aplicación de principios éticos que promuevan la solidaridad y el altruismo. Esta perspectiva entrelaza las capacidades y los valores, destacando la importancia de la toma de decisiones y el desarrollo autónomo, así como la participación social, en conjunción con valores como la responsabilidad, la libertad de elección, la solidaridad y el altruismo.

El humanismo se vincula con concepciones filosóficas que sitúan al ser humano en el centro de atención, resaltando su dignidad. Desde esta perspectiva, el conocimiento relevante sobre el ser humano se adquiere al enfocarse en aspectos puramente humanos como el amor, la creatividad, la angustia, la apertura a la experiencia, el estilo de vida existencial, la confianza en uno mismo, la libertad de elección, el desarrollo personal y la construcción del carácter. El ser humano, desde la óptica humanista, experimenta un proceso de cambio constante, en el que nunca se alcanza una meta final definitiva, sino que progresa de un estado evolutivo a otro, caracterizado por una tendencia hacia la autorrealización, un funcionamiento óptimo, el crecimiento personal, la apertura a la experiencia y la confianza en la capacidad de autorregulación. Según Monserrat (2008), el humanismo proporciona el marco para los ideales de formar comunidades democráticas, responsables y libres.

Conclusiones

Cualificar a los docentes universitarios en competencias, capacidades y dispositivos cognitivos como emocionales necesarios a partir de un modelo con enfoque integral basado en competencias que no solamente los capacite y forme,

sino que también les permita ser evaluados, para desarrollar, potenciar, dinamizar y desplegar en sí mismos y en los estudiantes a cargo en las aulas cualesquiera que éstas sean, la búsqueda permanente de mejorar la calidad de vida a través del aprendizaje, permitiendo el libre desarrollo humano y el progreso de la personalidad en el marco del paradigma humanista.

La educación superior se compromete con la formación continua de los docentes, un proceso que abarca el desarrollo personal y profesional para garantizar la calidad educativa, fortaleciendo competencias en formación, pedagogía, humanidades, comunicación y tecnología. Esto implica la implementación de estrategias de aprendizaje que fomenten la autonomía, la colaboración y la significatividad, integrando el dominio y la aplicación de tecnologías de la información y comunicación. Estos aspectos se reflejarán en la formación y capacitación docente como un proceso continuo e integrado.

Identificar, mediante los criterios definidos y utilizando metodologías adecuadas, las carencias o fortalezas en conocimientos, competencias, capacidades y habilidades de los docentes en instituciones de educación superior (IES), que podrían limitar su crecimiento integral y obstaculizar su eficacia para desempeñar competentes en sus roles asignados. En cuanto a la identificación de necesidades y el diagnóstico, se centra en la detección de brechas operativas, enfocándose en investigar las discrepancias entre lo que se espera que un docente conozca y sea capaz de hacer, y lo que realmente sabe o realiza en su labor educativa.

Las competencias de los docentes deben suponer características como la productividad, la creatividad, la gestión del conocimiento, la investigación, las habilidades blandas y la innovación, a efecto de que contribuyan mejor a las esencias de la práctica educativa y a las necesidades de los diversos contextos educativos, por lo anterior la formación y/o capacitación del cuerpo académico de las IES debe enfocarse a la cualificación de las habilidades y las competencias de manera articulada.

Haciendo una aproximación para establecer y categorizar las competencias que debe tener un docente universitario, es preciso que se posibilite el desarrollo de

competencias cognitivas que se vinculan al conocer, la investigación y la innovación; competencias inter e intrapersonales que se relacionan con el ser, es decir con las habilidades, las acciones y la consistencia conductual de los individuos; competencias sociales como la habilidad de vivir y relacionarse efectivamente con otros; competencias transversales y competencias profesionales que incluyen el planificar, usar técnicas diversas, crear grupos constructivos y metodologías de evaluación exitosas, es decir saber hacer.

Referencias

Abadía, A.R., Bueno, C., y otros 5 autores. (2015). Competencias del buen docente universitario. Opinión de los estudiantes, Revista de docencia Universitaria, 13(2), 363-390. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5210439>

Galvis, R. (2007). De un perfil docente tradicional a un perfil docente basado en competencia, Acción Pedagógica, 16, 48-57. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2968589>

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2013). Competencias TIC para el desarrollo profesional docente. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-339097_archivo_pdf_competencias_tic.pdf

Montserrat. A., (2008). La Persona como Eje Fundamental del Paradigma Humanista. Acta Universitaria, 18(Esp), 33-40. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41601804>

Morales, S. (2011) La construcción de competencias en ambientes virtuales de aprendizaje. Revista de investigaciones UNAD, Volumen 10. No. 02, julio – diciembre. ISSN 0124 793X. <https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/revista-de-investigaciones-unad/article/view/751>

Vargas., F. (2004). 40 preguntas sobre competencia laboral. OIT. Montevideo : CINTERFOR, p. 131-135 ISBN: 92-9088-173-9.
https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/40preg_web.pdf

Perrenoud, P. (2004). Diez nuevas competencias para enseñar, Graó, Barcelona.
<https://www.uv.mx/dgdaie/files/2013/09/Philippe-Perrenoud-Diez-nuevas-competencias-para-ensenar.pdf>

Tobón, S. (2008). El enfoque complejo de las competencias y el diseño curricular. *Acción Pedagógica* (16), 14-28.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2968540>

UNESCO. (2005). Hacia las sociedades del conocimiento: informe mundial de la UNESCO. ISBN : 978-92-3-304000-7, 92-3-304000-3.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141908>

UNESCO. (2019) Informe de seguimiento de la educación en el mundo. ISBN: 978-92-3-300109-1. DOI : <https://doi.org/10.54676/IWWM5074>

UNESCO. (1999). La Educación superior en el siglo XXI: visión y acción, v. 5: Plenaria; Colombia. ED. 99/HEP/WCHE/Vol.V.MS.38.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000116345_spa

Zabalza, M. A. (2009). Ser un profesor universitario hoy, la cuestión Universitaria, 5, 69-81.
<https://polired.upm.es/index.php/lacuestionuniversitaria/article/view/3338>